

АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИ ҚУРИЛИШИ СОҲАСИДА КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ: ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛИДА

Муталлиев Беҳзодбек Тўлқинбой ўғли

Ўзбекистон Республикаси

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557153>

Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашнинг, хусусан автомобиль йўллари қурилиши соҳасидаги коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари яратилган.

Бироқ, амалиёт шуни кўрсатадики, мавжуд ташкилий-ҳуқуқий механизмлар етарли даражада самарали ишламаяпти.

Хусусан, коррупцияга қарши курашувчи органлар, жумладан, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Автомобиль йўллари қўмитаси, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ваколатлари аниқ чегараланмаганлиги, улар ўртасидаги ҳамкорликнинг етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги, уларнинг фаолиятида такрорланишлар мавжудлиги коррупцияга қарши кураш самарадорлигини пасайтиради.

Мисол учун, автомобиль йўллари қўмитаси ва ҳудудий йўл бошқармалари ўртасида ахборот алмашинувининг яхши йўлга қўйилмаганлиги сабабли, айрим ҳолларда бир ҳудудда режалаштирилган йўл таъмирлаш ишлари бошқа ҳудуддаги режалар билан синхронлаштирилмайди. Бу эса транспорт оқимида узилишларга ва кўшимча харажатларга олиб келади.

Шунингдек, автомобиль йўллари қурилиши соҳасида лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш, тендерлар ўтказиш, қурилиш ишларини олиб бориш ва уларни қабул қилиш жараёнлари устидан етарли даражада назорат ўрнатилмаган.

Бу эса бюджет маблағларининг ноўрин сарфланишига, сифатсиз қурилиш материалларидан фойдаланишга, қурилиш ишларининг талаб даражасида бажарилмаслигига олиб келади.

Мисол учун, айрим ҳолларда лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилган материаллар ўрнига арзонроқ ва сифатсиз материаллар ишлатилиши кузатилади.

Масалан, қиммат маркали цемент ўрнига сифати пастроқ цемент ишлатилиши, арматура диаметрининг лойиҳада кўрсатилганидан кичикроқ бўлиши каби ҳолатлар аниқланган. Бундай ҳолатлар тегишли

назорат органлари томонидан аниқланмасдан қолиб кетиши йўлларнинг тез орада таъмирталаб бўлиб қолишига сабаб бўлади.

Яна бир муаммо тендер жараёнларининг шаффофлигини таъминлаш, барча иштирокчилар учун тенг шароитлар яратиш, тендер комиссияларининг холислиги ва мустақиллигини таъминлаш ҳисобланади.

Масалан, йўл қурилиши ҳамда таъмирлаш фаолияти билан шуғулланувчи МЧЖ раҳбари Н.Ш. ўзганинг ишончига кириб, йўл қурилиши бўйича буюртма олиб беришни ваъда қилиб, “Тошкент—Бойсун” автойўлини қуриш ва таъмирлаш лойиҳаси бўйича тендер қолиби бўлган хорижий компаниянинг қиймати 500 минг долларлик қурилиш ишларини бажариш юзасидан буюртмасини олиб беришини айтиб, 50 минг АҚШ доллари талаб қилган ва келишилган пулни олган вақтида ушланган .

Шу билан бирга, фуқаролик жамияти институтларининг, оммавий ахборот воситаларининг автомобиль йўллари қурилиши соҳасидаги коррупцияга қарши курашдаги иштироки етарли эмас.

Кўп ҳолларда йўл қурилиши лойиҳалари бўйича жамоатчилик эшитувлари ўтказилмаслиги ёки юзаки ўтказилиши кузатилади. Натижада, маҳаллий аҳолининг фикри инobatга олинмайди, уларнинг лойиҳага оид таклиф ва эътирозлари эшитилмайди. Бу эса лойиҳанинг сифатига салбий таъсир кўрсатиши ва коррупция учун шароит яратиши мумкин.

Автомобиль йўллари қурилиши соҳасида коррупцияга қарши кураш бўйича илғор хорижий тажрибани ўрганиш ва уни Ўзбекистон шароитига мослаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Бу борада, айниқса, Финляндия, Жанубий Корея ва Германия тажрибаси диққатга сазовордир.

Хусусан, Финляндияда йўл қурилиши соҳасида очиқлик ва шаффофликни таъминлашга катта эътибор берилади. Тендерлар тўлиқ электрон тарзда ўтказилади, барча лойиҳа ҳужжатлари очиқ маълумотлар базасида жойлаштирилади. Бундан ташқари, фуқаролар йўл қурилиши жараёнларини онлайн режимда кузатиб боришлари ва ўз фикр-мулоҳазаларини билдиришлари мумкин .

Шу каби, Жанубий Кореяда йўл қурилиши соҳасида ахборот технологияларидан кенг фойдаланилади. Барча жараёнлар, жумладан, режалаштириш, лойиҳалаштириш, тендерлар ўтказиш, қурилиш

ишларини олиб бориш ва уларни қабул қилиш электрон тизим орқали амалга оширилади. Бу эса коррупциянинг олдини олишга хизмат қилади .

Германияда эса, йўл қурилиши лойиҳаларини режалаштириш ва амалга оширишда жамоатчилик иштироки кенг йўлга қўйилган. Лойиҳалар бўйича жамоатчилик эшитувлари ўтказилади, фуқароларнинг фикр-мулоҳазалари ва таклифлари инобатга олинади. Бундан ташқари, Германияда коррупцияга қарши кураш бўйича қатъий қонунчилик мавжуд ва қонунбузарлик содир этган шахслар қаттиқ жазоланади .

Автомобиль йўллари қурилиши соҳасида коррупцияга қарши курашнинг ташкилий - ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича қўйидаги таклифлар илгари сурилади.

- Коррупцияга қарши курашувчи органларнинг ваколатларини аниқ белгилаш ва улар ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш ҳамда йўл қурилиши соҳасидаги коррупцияга қарши курашиш бўйича аниқ вазибалар тақсимотини белгиловчи идоралараро келишув тузиш;

- идоралараро ахборот алмашинувини йўлга қўйиш учун ягона электрон платформа яратиш;

- автомобиль йўллари қурилиши соҳасидаги барча тендерларни электрон платформа орқали ўтказишни мажбурий этиб белгилаш;

- коррупция ҳақида хабар берган шахсларни ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш;

- фуқаролик жамияти институтлари ва ОАВга лойиҳа ҳужжатлари, тендер жараёнлари ва қурилиш ишларининг бориши ҳақидаги маълумотларни олиш имкониятини кенгайтириш

- йўл қурилиши лойиҳалари бўйича жамоатчилик эшитувларини мунтазам ўтказиш ва уларнинг натижаларини кенг ёритиш;

- автомобиль йўллари қурилиши соҳасидаги лойиҳалар, тендерлар, қурилиш ишларининг бориши ҳақидаги маълумотларни интернет тармоғида жойлаштириш.

Автомобиль йўллари қурилиши соҳасида коррупцияга қарши курашнинг ташкилий - ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ушбу соҳада очиқлик ва шаффофликни таъминлаш, бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш, пировардида сифатли ва хавфсиз йўллар қурилишига эришишнинг муҳим шартидир.

Ушбу мақолада келтирилган таҳлиллар ва таклифлар мазкур йўналишдаги ишларни янада самарали ташкил этишга хизмат қилади

